

JADIDCHILIKNING MA'RIFATPARVARLIK YO'LIDAGI HARAKATLARI

Ibrohimov Muhammadqodir To'liqinjon o'g'li
Namangan davlat universiteti Tarix yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif tomonidan ma'rifatparvarchilik harakatlarining turkiston xalqlar va qolaversa butun turkiy xalqlar tarixidagi muhim hodisa jadid ma'rifatparvarchilik harakatlarining natijalari va ularning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni va ma'naviy ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: jadid, ma'rifatparvar, avlod, maktab, harakat, yangi, usul, shaxs, tarbiya, istiqloq, o'lka, jamiyat, ozod, turkiy, qatlam, zamin.

Аннотация: Просветление автора в этой статье даны сведения о результатах современных просветительских движений, их месте и духовном значении в воспитании молодого поколения.

Ключевые слова: Современный, просвещенный, поколение, школа, движение, новый метод человек воспитание независимость страна общество свободный турецкий.

Abstract: Enlightenment by the author in this article information about the significance in the education of the young generation is given.

Key words: Modern, enlightened, generation, school, movement, new, method, person, upbringing, independence, country, society, free, Turkish. layer, ground.

Yosh avlod tarbiyasi haqida gapirganda, Abdurauf Fitrat bobomizning man bu fikrlariga har birimiz, ayniqsa, endi hayotga kirib kelayotgan o'g'il- qizlarimiz amal qilishlarini men juda-juda istardim. „Xalqning aniq maqsad sari harakat qilishi, davlatmand bo'lishi, baxtli bo'lib izzat-hurmat topishi, jahongir bo'lishi yoki zaif bo'lib xorlikka tushishi, baxtsizlik yukini tortishi, e'tibordan qolib, o'zgalarga tobe

va qul, asir bo'lishi ularning o'z ota-onalaridan bolalikdan olgan tarbiyalariga bog'liq.

Prezidentimiz Shavkat

Mirziyoyev.

Jahonda juda ham ko'plab mamlakatlar bor ularning o'z tarixi va o'tmishiga egadir . Bizning ham necha ming yillik tariximiz va o'tmishimizga egamiz. O'lkamizdagi qolaversa butun turkiston tarixi ham demakdir. Tariximizdagi buyuk voqealardan bir bu jadidchilik harakati yoki ma'rifatparvarchilik harakatidir. Bu turkiston tarixida qolaversa butun dunyo tarixida muhim voqealardan birdir.Jadidchilik harakatining butun turkiston bo'ylab yoyilish va turkiy xalqlar tarixida juda muhim xodisa bo'ldi. Ular o'z oldiga ko'plab maqsadlarni qo'ydilar. Turkistonni o'rta asrchilik, feodal qoloqlik, xurofatlardan ozod qilish, usuli qadimni inkor etgan holda o'lkani, xalqni, milliatni zamonaviy taraqqiyot yo'liga olib chiqish, milliy davlat bunyod etish, konstitutsion, parlament va Prizedent idora usulidagi ozod va farovon jamiyat qurish, turkiy tillar davlat tili maqomni berish, milliy qo'shin tuzish va maqsad qilingandi. Turkistonda jadidchilik milliy ozodlik kurashi jarayonida yuzaga kelgan, o'zbek xalqi tarixida yangi sahifani ocha boshlagan ijtimoiy harakat bo'lganligi bilan ajralib turgan. Ularning dunyo qarashida vatanparvarlik, millatparvarlik ma'rifatparvarlik, taraqqiyparvarlik kabi g'oyalari yetakchilik qilgan o'lkani mustamlaka zulmidan ozod qilishni jadidlar hamma narsadan ustun qo'yganlar. Jadid erk, istiqlolga erishish uchun milliy ongni o'stirish zarurligini payqaydilar. Shu orqali esa milliy uyg'onish yasamoqchi bo'ldilar ular, buni esa ta'lim va tarbiyada- ma'rifatda deb bilganlar. Jadidchilik harakatlarining natijasida o'lkadagi ko'plab yoshlarning savodi chiqdi. O'lkada yangi usuldagi maktablar soni oshdi, yoshlarni yevropaga o'qishga yuborilishi natijasida o'lkadagi juda ko'plab yoshlar o'lkadaning ma'muriyatdagi turli ish o'rinlariga ishga kiritiladi. Ma'rifatparvarchilik harakarlarining shakillinishi o'lkadagi ko'plab ijtimoiy – siyosiy harakati negizida mamlakat xalq xo'jaligini isloh etish, milliy davlatchilik asoslarini qayta tiklash ham jahon ilg'or an'alarini

hayotga tatbiq etish maqsadi kuzatiladi. Taraqqiyparvar ziyolilar qatlamiga mansub Mahmudxo'ja Behbudiy, Hamza, Munavvari qori, Fitrat, Abdulla Avloniy, Siddiqiy- Ajziy, Abdulqodir Shakuriy, Hoji Muin, Shukrulla faoliyatini birlashtiradigan ijtimoiy- siyosiy maslak aholi turmush tarzini yaxshilash va o'lkani jaholat iskanjasidan xalos etishni yetakchi a'mol darajasiga ko'tarila yozgan edi. Bu ma'rifatparvarchilik harakatlarining rivoji uchun turki bo'ldi. Ma'rifatparvarchilik harakatlari tufayli turkiy xalqlar hayotida juda katta o'zgarishlar ro'y berdi. Ma'rifatparvarchilik turkiy xalqlarning azaliy orzu umidlarini ro'yobga chiqardi. Bu harakatlar necha ming yillik tariximizni tiklash uchun ham turki bo'ldi. Xalqimizni o'z urf- odatlarini qaytada yana davom etirishi uchun zamin bo'ldi. Ma'rifatparvarchilik harakatlari o'lka qolaversa butun turkiston uchun yangi bir sahifa bo'ldi. Bu harakatlarni samarasi o'laroq o'lkadagi yoshlarning yevropaga yuborilishi va ularini savodli bo'lib o'lkadagi ma'muriy boshqaruv o'rganlariga ishga qabul qilinishidir. O'lkadagi yangi usuldagi maktablar bolalar tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etkan. Yangi avlod tarbiyasi masalasi XX asr boshida chindan ham favqulodda ahamiyat kasb etadi. Jadidchilik harakatining tamal toshi usuli jadid maktablaridir. Bu jadidshunoslar tomonida yakdil etirof etilgan fikr[1]. Ushbu harakatlarning asl maqsadi millatning o'zligini tanish, ijtimoiy siyosiy tuzimini tubdan isloh qilish, xalq, vatan istiqloli edi. Malumki, bunday buyuk o'zgarishlarni yangi avlodgina amalga oshira olardi. Bu boradagi muhim ishlardan biri darsliklar yaratish edi. Yangi maktablar uchun tuzilgan alifbelar ro'yxati tuziladigan bo'lsa, boshida, shubhasiz, Saidrasul Aziziyning "Ustozi avval"i bilan Munavvarqorining "Adibi avval"i turadi.

Avloniyning "Birinchi muallim"i ham o'zining ma'lum o'rniga ega. "Birinchi muallim" 1917-yilga qadar 4 marta nashr etilgan edi. "Ikkinchi muallim" yuqoridagi kitobning bevosita davomi, "Alifbodan so'ng o'qutmak uchun" yozilgan, Axloqiy hikoyalar, adabiy she'rlar ila ziynatlangan,. Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" asri muhim ahamiyatga egadir.[2]. Kitob maktablarning yuqori sinf o'quvchilariga darslik sifatida yozilgan. Lekin asrimiz boshlaridagi o'zbek jadid

ma'rifatchiligining noyob hodisalaridan bo'lgan bu asarning ahamiyati faqat maktab doirasi bilan cheklanmadi. U adabiyot va axloq havaskorlari uchun ham bo'lib xizmat qiladi. Asarda insonlarni "Yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlikdan qaytaruvchi bir ilm" - axloq haqida fikr yuritiladi. Axloq bu- xulqlar majmui. Xulq esa, ezgulik yoxud razilikning muayyan bir insonda namoyon bo'lishi shakli. Binobarin, har bir xulq ezgulik va olijanoblikning yoki razilik va bad binlikning timsoli. Shu jihatdan ular kishida o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Ularning shakllanishi uchun ma'lum bir sharoit, tarbiya kerak. Demak hamma narsa tarbiyaga bog'liq. Tarbiya tug'ilgan kundan boshlanadi va umrning oxiriga qadar davom etadi. U ikki bosqichdan - uy va maktab tarbiyasidan tashkil topgan. Avloniy tarbiyaning doirasini keng tushunadi. Uni birgina axloq bilan chegaralab qo'ymaydi. "Turkiy guliston" da aql va ilmning, ma'naviy-axloqiy olamning favqulodda ehtiros bilan ulug'lanishi adib ma'rifatchiligining bevosita mazmunidankelib chiqadi. Mana u nima deb yozadi. Aql insonlarning piri komili, murshidi yagonasidur. Ruh ishlovchi, aql boshlovchidir[3]. Shu qadar buyuk ma'rifatparvar allomalarni yetishtirgan yurt farzandlarimiz. Ma'rifatparvarlar bolalarni o'zaro do'st, hamkor va ham-dast bo'lishga chorlar ekan dunyoda xiyonat va soxtalik degan gaplar ham borligini ma'lum qiladilar. Ulardan hazar etishni tayinlaydi. Ular "Ilmi axloq yuzasidan chin do'st va yori sodiq ila ulfat qilmak lozimdur"[4]. Chunki ba'zi kasallarning yuqishi bo'lgoniga o'xshash nodon va ahmoq kishilarning urf-u odatlari va yomon xulqlarining ta'siri siroyati yuqishi muqarrardir. Ba'zi do'st suratida ko'rinmish ikkiyuzlama, munofiq dushmanlar ham ko'p bo'lur deb takidlaydilar. Ma'rifatparvarchilik harakatida bolalar tarbiyasida do'stlik ham muhim ahamiyatga egadir. Shuning uchun har bir kishiga sinamasdan, bilmasdan do'stlik qilmak, sir aytmak zo'r aqlsaizlikdur. Chin do'st bo'lgan kishi boshingga kulfatva qayg'u kelgan vaqtlarida sen bilan barobar qayg'urur, xotirangdagi qayg'ungni bo'lushub olur deydi[5]. Ma'rifatparvarchilik harakatlari ham shuning uchun ham bolalar tarbiyasida va qolaversa ertangi yosh avlod tarbiyasida juda muhimdir. Ma'rifatparvarchilik harakatlarining natijasida butun turkiston va

o'lkadagi barcha maktablarda yosh avlod tarbiyasiga e'tibor kuchaydi. Bularning barchasi ma'rifatparvartchilik harakatlarining o'lka bo'ylab yoyilishi bilan o'z salmog'ini kengaytirib bordi. Ma'rifatparvartchilik harakatlarning butun turkistonda bo'ylab yoyilib bol'gandan so'ng jadid ma'rifatparvarlar o'z maqsadlariga asta sekinlik bilan erish boshladilar. Ma'rifatparvarlarning ilg'or harakatlari tufayli Turkistondagi barcha maktablar yangi usuldagi maktablarga aylandi. Bu esa jadidlar o'lka xalqlarining necha ming yilik orzu umidlarni va ma'rifat yo'lidagi buyuk g'alabasi bo'ldi. Ma'rifatparvarlarning harakatlari tufayli butun turkiston xalqlari mustamlakachilik zulmidan halos bo'ldi. Mustamlakachilik zulmidan qutilib o'zining yangi taraqqiyot yo'lini boshladilar. Ma'rifatparvartchilik harakatlari butun turkiy xalqlarni taraqqiyotni belgilab berdi. Ma'rifatparvartchilik harakatlari o'lka xalqlari tarixida yangi bir buyuk sahifa yasab berd. Bu harakatlar natijasida o'lkadagi juda ko'plab mamlakatlar o'z mustaqiligini e'lon qildi. Ma'rifatparvartchilik harakatlari natijasida o'lka xalqlarining butkil yangi g'oyalar bilan oldimlay boshladi. Bunday buyuk natijalar turkiy xalqlar hayotida juda katta o'zgarishlar bilan tugadi. Ma'rifatparvarlik harakatlari o'zining nuri bilan ajralib turgan edi.[6]. Xulosa qilib aytganda ma'rifatparvartchilik jamiyatni ilm, axloq va madaniyat orqali rivojlantirshni maqsad qilgan bir yondashuvdir. Bu nafaqat ilmiy taraqqiyot, balki insonlar orasida ijtimoiy hamjihatlik, adolat va tinchlikni ta'minlashga qaratilgan edi. Ma'rifatparvarlik harakatlari butun turkiston xalqlari hayotida katta o'zgarishlar yasadi. Ta'lim tarbiya orqali esa insonlarni nafaqat bilimga, balki yuqori axloqiy fazilatlar va ijtimoiy mas'uliyatga ham o'rgatishganligi ham buyuk ishlardan biri bo'lgan edi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Ulug'bek Dolimov. Milliy uyg'onish pedagogikasi. 2012. –T:, O'zbekiston 2019,- b17.
- 2.Hamidulla Boltaboyev. Abdurauf Fitrat. Toshkent, yoshlar nashriyot uyi,2022-144b.
- 3.Abdirashidov Zaynobidin. Mahmudxo'ja Behbudiy Toshkent: yoshlar nashriyot uyi, 2022- 156 b.

- 4.Olim Oltinbek. Abdulla Avloniy ,Toshkent yoshlar nashriyot uyi,2022-156
- b. 5.Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq (hozirgi o'zbek tiliga muvofiqlashtiruvchi O. Oltinbek).-Toshkent Sano-standart,2012.
- 6.Karimov N. Mahmudxo'ja Behbudiy. -Toshkent, 2010.